

TO'LQIN TARQALISH JARAYONINI BIR O'LCHAMLI MUHITDA TURLI XIL QADAMLARDA MODELLASHTIRISH

Mo'minov Islombek Ikromjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

Mo'minova Sayyoraxon Azizjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: im20021030@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985827>

ANNOTATSIYA: Fizik jarayonlar va tabiat hodisalarining matematik tahlili fan va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bir o'lchamli fazoda to'liqin tarqalishi — bu oddiy qilib aytganda, energiyaning bir chiziq bo'ylab, masalan, tarang tortilgan ip yoki uzun, tor prujina bo'ylab harakatlanishi. Bunda harakat energiyasi moddiy zarrachalarning o'zini emas, balki tebranishni uzatadi.

Kalit so'zlar: Yo'qotishsiz to'liqinlar, qaytariluvchi to'liqinlar, to'liqin tezligi, bir o'lchamli muhit.

Abstract: Mathematical analysis of physical processes and natural phenomena plays a crucial role in the development of science and technology. Wave propagation in one-dimensional space is, simply put, the movement of energy along a single line, such as a taut string or a long, narrow spring. In this case, the kinetic energy transmits vibrations, rather than moving the material particles themselves.

Keywords: Lossless waves, reflected waves, wave velocity, one-dimensional medium.

Аннотация: Математический анализ физических процессов и природных явлений имеет важное значение в развитии науки и техники. Распространение волны в одномерном пространстве - это, проще говоря, движение энергии вдоль одной линии, например, вдоль натянутой нити или длинной, узкой пружины. При этом энергия движения передает не сами материальные частицы, а колебания.

Ключевые слова: Волны без потерь, отраженные волны, скорость волны, одномерная среда.

To'liqin jarayonini bir o'lchamli muhitda modelini yaratish uchun **qaytariluvchi to'liqinlar** yoki **yo'qotishsiz to'liqinlarni** tahlil qilishda ko'p ishlatiladigan **to'liqin tenglamasidan** foydalaniladi. Bu tenglama **yagona fazoviy o'lchovda** vaqt o'tishi bilan o'zgaradigan to'liqinni tasvirlash imkonini beradi. Ushbu model orqali turli fizik hodisalarni, shu jumladan, suv to'liqinlari, tovush to'liqinlari yoki elektromagnit to'liqinlarining harakatini tahlil qilish mumkin. Bu model energiyaning bir chiziq bo'ylab moddiy zarralarsiz tarqalishini tushuntiradi.

$$\frac{\delta u}{\delta t} + c \frac{\delta u}{\delta x} = 0; \quad (1)$$

Tenglama quyidagicha:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \Delta t c \frac{U_i^n - U_{i-1}^n}{\Delta x}; \quad (2)$$

Bu yerda:

$U(n,t)$ — to'lqinning x nuqtasidagi t vaqtdagi holatini ifodalovchi funksiya, ya'ni to'lqinning x va t koordinatalariga bog'liq amplitudasi;

x — fazo koordinatasi;

t — vaqt;

c — to'lqin tezligi, ya'ni to'lqinlarning fazoda qanday tezlikda tarqalishini belgilovchi doimiy koeffitsient .

Quyida $\Delta x = 0.5; 0.2; 0.1; 0.05$ va $c=0.02; \Delta t= 0.5$ o'zgarmas bo'lgan qiymatlar uchun bir o'lchamli fazoda to'lqin tarqalishi tenglamasining matematik modeli.

1-rasm Sonli qadamlarni chiziqlar bo'yicha o'zgarishi

Xulosa:

Bir o'lchamli fazoda to'lqin tarqalishining matematik modeli shuni ko'rsatadiki, to'lqinlar energiyani bir chiziq bo'ylab, muhit zarralarini ko'chirmasdan uzatadi. Bu model yordamida to'lqin tezligi, chastotasi va uzunligi kabi asosiy xususiyatlar tushuniladi. Garchi sodda bo'lsa-da, u tovush, yorug'lik va elektr signallari kabi murakkab to'lqin hodisalarining asosiy prinsiplarini tahlil qilish uchun muhim poydevor vazifasini o'taydi shu bilan birga vaqt o'zgarigani sari masala yechimining aniqlik darajasi ortadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. «Вычислительная гидромеханика и теплообмен I » Д.Андерсон Дж.Таннехилл Р.Плетчер.
2. Рейнольдс О. "Динамическая Теория Движения Несжимаемой Вязкой Жидкости и Определение Критерия," Проблемы турбулентности.